

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI
FARG‘ONA AKADEMIK LITSEYI

FILOLOGIYA
VA
FANLARNI O‘QITISHNING
DOLZARB MASALALARI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
materiallari

Farg‘ona - 2024-yil

4. O‘ZBEK VA NEMIS TILLARIDA “TA’LIM TIZIMI” KONSEPTUAL SOHASIGA OID LEKSIK BIRLIKLAR TAHLILI, Go‘zalxon Astonova, 2023, Fergana state university conference, 106-106

5. O‘zbek va nemis umumiy o‘rta ta‘lim tizimiga oid leksik birliklar, Go‘zalxon Astonova, 2023, Fergana state university conference, 108-108

GERMANIYA OLIY TA’LIM TIZIMIGA OID LEKSIK BIRLIKLARNING IFODALANISHI

Astonova Go‘zalxon Raxmonaliyevna
FarDU o‘qituvchi, gozalxonastonova@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Germaniya oliy ta‘lim tizimiga oid leksik birliklarning ifodalanishi haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *sifatli ta‘lim, o‘qitish uslubi, o‘quv dasturi, bilim ko‘nikmalari, innovation yondoshuv*

Аннотация: *В данной статье рассматривается выражение лексических единиц, связанных с немецкой системой семейного воспитания.*

Ключевые слова: *качественное образование, метод обучения, учебная программа, знания, навыки, инновационный подход*

Abstract: *This article discusses the expression of lexical units related to the German family education system.*

Key words: *quality education, teaching method, curriculum, knowledge skills, innovation approach*

Oliy ta‘lim jamiyat taraqqiyotida, talabalarga kasbiy sohada muvaffaqiyatga erishish, jamiyat hayotida faol ishtirok etish uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni egallashda muhim o‘rin tutadi. Bu shaxsning intellektual va madaniy rivojlanishiga, shuningdek, yangi bilim va texnologiyalarni yaratishga yordam beradi. Germaniya kabi dunyoning yetakchi davlatlari ta‘limga alohida e‘tibor qaratib, unga mablag‘ sarflab, ilg‘or o‘quv dasturlari va o‘qitish uslublarini ishlab chiqmoqda.

Germaniya yuqori sifatli ta‘lim tizimi bilan mashhur va mamlakatdagi oliy ta‘lim uzoq tarixga ega. Germaniya universitetlari tadqiqot va o‘qitishning yuqori darajalari, shuningdek, ta‘limga innovatsion yondashuvlari bilan yetakchilik qiladi. Germaniya sifatli ta‘lim olishga intilayotgan va turli sohalarda bilimlarini kengaytirishga intilayotgan talabalar uchun qulay davlatdir.

Germaniya va O‘zbekistondagi oliy ta‘lim tizimi bilan bog‘liq leksik birliklarni qiyosiy tadqiga bag‘ishlangan. Dastlab, Germaniya universitetlarining xususiyatlarini, shuningdek, ushbu mamlakatda o‘quv jarayoni va oliy ta‘limni tashkil etish bilan bog‘liq bo‘lgan tushunchalarni ko‘rib chiqiladi. Germaniya ta‘lim tizimi o‘quvchilar uchun qanday imkoniyatlarni taqdim etishini, o‘quv dasturlari va o‘qituvchilarni tanlash jihatlarini, shuningdek, bilimlarni baholash tizimini tushunish muhimdir. Ushbu tahlil asosida biz oliy ta‘limning Germaniya

ijtimoiy taraqqiyotidagi ahamiyati va ushbu mamlakatning jahon miqyosida ta'lim sohasini rivojlantirishga qo'shayotgan hissasini yaxshiroq tushuna olamiz.

Germaniyadagi oliy ta'lim *Hochschulbildung* tizimi bo'lib, u turli yo'nalish va darajadagi o'quv dasturlarini taklif qiluvchi ta'lim muassasalarini o'z ichiga oladi.

Hochschulbildung o'rta ta'limni tugatgandan so'ng talabalarga beriladigan eng yuqori darajadagi ta'limdir. U universitetlar, fakultetlar va boshqa oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv dasturlarini o'z ichiga oladi. Oliy ta'lim talabalarga ma'lum bilim yo'nalishlarini chuqur o'rganish va o'z kasbi bo'yicha ixtisoslashish imkonini beradi. Germaniyada *Hochschulbildung* quyidagi turdagi oliy o'quv yurtlari tomonidan taqdim etiladi:

a) Universität: universitetlar eng nufuzli ta'lim muassasalaridir. Ular ijtimoiy va tabiiy fanlar hamda texnologiya kabi keng ko'lamli o'quv dasturlarini taklif qiladilar. Universitetlar ilmiy-tadqiqot ishlarida faol ishtirok etadi.

b) Fachhochschule (texnik universitetlar): *Fachhochschulen* talabalarni amaliy tayyorlashga e'tibor qaratadi va kasbiy martabaga tayyorlaydi. Ular muhandislik, biznes, axborot texnologiyalari va boshqa amaliy fanlar bo'yicha dasturlarni taklif qilishadi.

c) Kunst- und Musikhochschule (San'at va musiqa maktablari): Ushbu maktablar san'at va musiqaga ixtisoslashgan bo'lib, san'atda iste'dodi bor talabalar imkoniyatlarini rivojlantirish dasturlarini taklif qiladi.

d) Pädagogische Hochschule (Pedagogika universitetlari): Pedagogika oliy o'quv yurtlari o'qituvchi va pedagog kadrlar tayyorlashga, ularga o'qitish usullari va ta'limning psixologik jihatlarini o'rgatishga ixtisoslashgan.

e) Duale Hochschule (Dual Universities): Dual universitetlar talabalarga o'qishni kompaniyalardagi amaliy ishlar bilan birlashtirish imkoniyatini beradi. Bu talabalarga universitetda o'qish davomida ish tajribasi va pul ishlash imkonini beradi.

Nemis oliy o'quv yurtlariga kirish uchun *Hochschulzugangsberechtigung* (oliy o'quv yurtiga kirish huquqi) talab qilinadi. Bu Abitur (Sekundarstufe II ni tugatganlik diplomi), Fachhochschulreife (Kasbiy diplom) yoki talabalarga Hochschulbildungga kirish imkonini beruvchi boshqa malakalar bo'lishi mumkin.

*Hochschulbildung*dagi o'quv dasturlari Studiengänge deb ataladi. Bu talabalar o'zlarining qiziqishlari va martaba erishish rejalariga qarab tanlashlari mumkin bo'lgan maxsus o'quv dasturlari. *Studiengänge* turli darajadagi ta'limni taklif qiladi:

Bachelor (Bakalavriat): Bu o'quv dasturining birinchi darajasi bo'lib, odatda 3-4 yil davom etadi. *Bachelor* dasturi talabalarga tanlagan sohasi bo'yicha bazaviy bilimlarni beradi va ularni kasbiy faoliyatga yoki magistratura bosqichida keyingi ta'limga tayyorlaydi.

Master (magistr): Magistr ma'lum bir sohada ixtisoslashtirilgan ta'limni davom ettiruvchi ilg'or ta'lim darajasidir. *Master* dasturi odatda 1-2 yil davom etadi va talabalarga o'z kasbiy sohasini chuqur o'rganish va tadqiqot olib borish imkonini beradi.

Doktor (Doktorlik darajasi): Bu talabalar oliy ta'limda olishlari mumkin bo'lgan eng yuqori ta'lim darajasidir. Doktorantura ilmiy-tadqiqot faoliyati va davomiy ilmiy nashrlar bo'lib, yangi bilimlarni rivojlantirishga, fan va jamiyatga hissa qo'shishga xizmat qiladi.

Har bir *Studiengang* o'ziga xos talablari va fanlariga ega bo'lib, ular talabalarga tanlagan sohasini chuqur o'rganish va kelajakdagi kasbiy kar'yeralariga tayyorgarlik ko'rish imkonini beradi. O'quv dasturlarini tavsiflovchi leksik birliklar tadqiqi o'quv dasturlari mazmunini chuqurroq tushunish imkoniyatini beradi:

Studiengang (o'quv rejasi): Talaba o'z ta'limi uchun tanlagan o'quv dasturi yoki ta'lim sohasi.

Curriculum (o'quv rejasi): talabalar *Studiengang*ning bir qismi sifatida o'qishi kerak bo'lgan kurslar va fanlarning rasmiy konspekti.

Modul (modul): Tegishli kurslar yoki mavzularni birlashtirgan o'quv dasturining alohida qismi.

Pflichtfach (majburiy fan): Talaba o'zining *Studiengang* qismi sifatida o'qishi kerak bo'lgan fan yoki kurs.

Wahlfach (ixtiyoriy): Talaba tanlovlar ro'yxatidan tanlashi mumkin bo'lgan mavzu yoki kurs.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O 'ZBEK VA NEMIS TILLARIDA "TA'LIM TIZIMI" KONSEPTUAL SOHASIGA OID LEKSIK BIRLIKLAR TAHLILI, Go'zalxon Astonova, 2023, Fergana state university conference, 106-106

2. O 'zbek va nemis umumiy o 'rta ta 'lim tizimiga oid leksik birliklar, Go'zalxon Astonova, 2023, Fergana state university conference, 108-108

3. Гўзалхон Рахмоналиевна Астонова, Германиядаги таълим босқичлари ҳақида айрим мулоҳазалар, Евразийский журнал академических исследований, 2021/12, Том 1, Номер 9, Страницы 273-277

4. Гўзалхон Рахмоналиевна Астонова, Германия бошланғич ва ўрта таълимини ўзига хос жиҳатлари, Евразийский журнал академических исследований, 2021/12, Том 1, Номер 9, Страницы 95-98

INGLIZ TILIDA PREDIKATSIYA TUSHUNCHASI: BIRLAMCHI VA IKKILAMCHI PREDIKATSIYA

Rahimova Sohobaxon Basirovna
Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi
Rahimova Gulshanoy Sharobidin qizi
Farg'ona davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: *Quyidagi tezisdagi tilshunoslar tomonidan olib borilgan izlanishlar asosida tilshunoslikdagi "predikatsiya" atamasi va uning grammatik*

Qodirova Mukaddas Tog'ayevna BIZNES DISKURSI INSTITUTSIONAL DISKURSNING TURI SIFATIDA	188
Abdulxay Qosimov Axadali o'g'li BADIY ASARLARDA METAFORALARNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYALARI.....	193
Shukurov Rahmatillo Mirzatillayevich, Axmadjonov Nurbek Zokirjon o'g'li NEMIS XALQ ERTAKLARIDAGI ALLYUZIV NOMLARNING FUNKSIONAL SEMANTIK XUSUSIYATLARI.....	196
Meliqo'ziyev Azimjon Latifjon o'g'li O'ZBEK VA INGLIZ NOVERBAL MULOQOTIDA RANGLARNING LINGVOMADANIY-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	200
Sharipova Gulchehra Erkinovna KONSEPT LINGVISTIK TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	203
Qurbonova Sayyoraxon Maxamadaliyevna, Abduraimova Madinaxon Karimjon qizi PSIXOLINGVISTIK TADQIQOTLARDA SHAXS OMILLARINING AHAMIYATI.....	205
Astonova Go'zalxon Raxmonaliyevna O'ZBEKISTON VA GERMANIYADA TA'LIMNI TASHKIL ETISHGA OID LEKSIK BIRLIKLAR.....	207
Astonova Go'zalxon Raxmonaliyevna GERMANIYA OLIY TA'LIM TIZIMIGA OID LEKSIK BIRLIKLARNING IFODALANISHI.....	210
Rahimova Sohobxon Basirovna, Rahimova Gulshanoy Sharobidin qizi INGLIZ TILIDA PREDIKATSIYA TUSHUNCHASI: BIRLAMCHI VA IKKILAMCHI PREDIKATSIYA.....	212
Abdiolimova Qizlarxon Subhonal qizi, Qahhorova Mavluda Mukarramovna THE EUPHEMISM IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGE.....	215
Jalolidinova Saodatxon Anvarbek qizi, Qosimova Feruza Xursanali qizi TRANSLATION PROCEDURES AND TECHNIQUES IN TRANSLATING TERMS.....	220
Tulaganovna Manzura Narmatova XALQ DOSTONLARIDA UY-RO'ZG'OR BUYUM VA JIHOZLARIGA OID MAISHIY LEKSEMALAR ("MALIKA AYYOR" VA "BAHROM VA GULANDOM" DOSTONLARI MISOLLARIDA.....	223
Xalilova Nilufarxon Bahromovna QO'QON XONLIGI DAVRI TARIXIY MANBALARIDA UCHRAYDIGAN AYRIM TAXALLUSLARNING LISONIY TADQIQI...	227
Dilorom Ismoilova, Gulyora Yoqubjonova PROVERB TRANSLATION METHODS.....	231
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna TILNING KUCHI: IQTISODIY ATAMALARNI TARJIMA QILISHDA LINGVOMADANIY MUAMMOLARNI HAL QILISH.....	234
Ахметова Мавлюда Кочкаровна ИНТЕРПЕТ-ДЕБАТЫ КАК ФОРМА ДИСКУССИИ.....	237
Nazarov Ziyoviddin Muhammadrasul o'g'li LEARNING NICKNAMES IN UZBEK LINGUISTICS.....	242